

Dossier. Narrativas turísticas: lecturas y experiencias sobre el consumo del pasado.

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 8 | 135-149 (2023)

PROCESOS DE PATRIMONIALIZACIÓN, PASADO, MUSEOS Y TURISMO EN YAPEYÚ (CORRIENTES, ARGENTINA)

Processos patrimoniais, passado, museus e turismo em Yapeyú (Corrientes, Argentina)
Heritage processes, past, museums and tourism in Yapeyú (corrientes, Argentina)

María Núñez Camelino* y Juan Manuel Arnaiz**

*Instituto de Historia- Facultad de Humanidades-Universidad Nacional del Nordeste
Av. Las Heras 727, 3500, Resistencia, Chaco, Argentina
E- mail: mariancamelino@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7688-2009>

**Instituto de Historia-Facultad de Humanidades-Universidad Nacional del Nordeste
Av. Las Heras 727, 3500, Resistencia, Chaco, Argentina.
E- mail: arnaizjuanma@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5453-8895>

Fecha de recepción: 20 de septiembre de 2023 - Fecha de aceptación: 18 de enero de 2024

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

Este trabajo pretende establecer la relación entre turismo, patrimonio histórico y la construcción de procesos patrimoniales que llevan al establecimiento de lugares de memoria, conmemoraciones y museos en una localidad de la provincia de Corrientes, Yapeyú. Este pueblo, de origen jesuítico, fue además lugar de nacimiento de José de San Martín en el siglo XVIII, por lo que adquiere importancia en las políticas del pasado provincial ligadas a la figura del prócer. Nos interesa, por tanto, analizar cuáles son las representaciones del pasado que se han construido y han prevalecido en la localidad a partir de ciertos lugares patrimoniales y de qué manera podemos establecer una relación con el turismo y las políticas públicas asociadas a esta actividad de acuerdo con los procesos de valoración del patrimonio.

Palabras clave: patrimonio, turismo, museo, cultura jesuítica, memoria sanmartiniana.

RESUMO

Este trabalho visa estabelecer a relação entre turismo, patrimônio histórico e a construção de processos patrimoniais que levam à constituição de lugares de memória, comemorações e museus em um município da província de Corrientes, Yapeyú. Yapeyú, de origem jesuíta, foi também a cidade natal de José de San Martín no século XVIII, por isso adquire importância nas políticas do passado provincial ligada à figura do herói. Interessa-nos, portanto, analisar que representações do passado foram construídas e prevaleceram na localidade a partir de determinados locais patrimoniais e como podemos estabelecer uma relação com o turismo e as políticas públicas a ele associadas de acordo com os processos de valorização patrimonial na localidade.

Palavras-chave: patrimônio, turismo, museu, cultura Jesuíta, memória sanmartiniana.

ABSTRACT

This work aims to establish the relationship between tourism, historical heritage and the processes of heritage construction that lead to the establishment of places of memory, commemorations and museums in Yapeyú, in Corrientes province. Yapeyú, a town of Jesuit origin, was also the birthplace of José de San Martín in the 18th century and therefore it acquired importance in the policies of the provincial past linked to the figure of the hero. We are interested in analyzing what representations of the past have been built and have prevailed in the locality based on certain heritage places. Also, we attempt to establish a relationship between tourism and the public policies associated with it, in accordance with heritage valuation processes in the locality.

Keywords: heritage, tourism, museum, jesuit culture, sanmartinian memory.

INTRODUCCIÓN

El pueblo de Yapeyú, localizado en la actual provincia de Corrientes, fue fundado en el siglo XVII en las márgenes del río Uruguay, en el marco del proceso de instalación de las misiones y reducciones jesuíticas en la Cuenca del Plata. Durante los años que duró la experiencia jesuítica, la reducción fue adquiriendo importancia económica y demográfica, y llegó a albergar a una población de alrededor de 8.000 habitantes y cerca de 30.000 cabezas de ganado. Con la expulsión de la orden jesuítica en 1767, Yapeyú siguió el destino de gran parte de estos pueblos: abandono, amenazas de invasión y destrucción (Maeder y Poenitz 2006).

El nacimiento de José de San Martín en Yapeyú en 1778 dio lugar, posteriormente, a la búsqueda de sitios asociados a su presencia en la localidad y a la instalación de diferentes espacios conmemorativos generados a partir de un proceso de patrimonialización (Prats 1996; Ballart 1997; Dormaels 2012; Criado Boado y Barrero 2013). Entendemos, al igual que Rodríguez (2004), que el pasado es concebido como un capital de poder o un instrumento del que pueden servirse los diferentes sujetos, a través del cual se logran objetivos tanto de carácter simbólico como material.

En la primera mitad del siglo XX, a partir de las políticas en torno al pasado llevadas adelante por el gobierno de la provincia de Corrientes, como expresan algunos autores (Leoni y Quiñónez 2001; Quiñónez 2012; Núñez Camelino y Arnaiz 2017), se experimentó una emergencia de procesos de rescate de la memoria colectiva correntina, mediante la cual distintos grupos sociales y políticos intentaron afianzar su posición en el presente reforzando sus relaciones con el

pasado. Este fenómeno ha tomado diferentes formas, que se ven manifestadas en el establecimiento de versiones oficiales de la historia, el reclamo por la recuperación de un pasado que se considera ha sido ocultado o tergiversado, conflictos en torno a sitios y lugares simbólicos, la preocupación por la preservación del patrimonio cultural y la proliferación de museos en relación con proyectos turísticos, entre otras medidas adoptadas.

En el caso de Yapeyú, desde los primeros debates sobre la localización del hogar natal de San Martín, pasando por la construcción del Templo Sanmartiniano y la declaratoria de la localidad como Lugar y Monumento Histórico Nacional por la entonces Comisión Nacional de Monumentos, este poblado ha sido objeto de la visita de viajeros, escolares y turistas cuyo fin es realizar un turismo con bases en el pasado.

A pesar de su origen jesuítico, la construcción de San Martín como héroe nacional ha hecho que Yapeyú adquiriera mayor relevancia como lugar natal del Libertador, hecho que influyó en su desarrollo como recurso turístico. Nos interesa, por tanto, en este trabajo, analizar cuáles son las representaciones del pasado que se han construido y han prevalecido en la localidad a partir de ciertos lugares patrimoniales y de qué manera podemos establecer una relación con el turismo y las políticas públicas asociadas a esta actividad de acuerdo con los procesos de valoración del pasado y el patrimonio en la localidad.

BREVES DATOS HISTÓRICOS DE LA LOCALIDAD DE YAPEYÚ

El pueblo jesuítico de Nuestra Señora de los Reyes de Yapeyú fue fundado el 4 de

febrero de 1627 con el padre Pedro Romero como primer cura encargado de la reducción. A lo largo de su historia estuvieron bajo su administración territorios que actualmente pertenecen a Argentina, Brasil y Uruguay. Yapeyú llegó a constituir, al igual que los demás pueblos jesuíticos de la región, un importante centro densamente poblado, con producción ganadera extensiva, textilera de algodón, fábrica de instrumentos musicales y escuela de música durante el período jesuítico hasta fines del siglo XVIII, posesiones que perdió a lo largo de la primera década del siglo XIX.

Estos pueblos conformaron un complejo sistema de estancias y puestos de los que aún se conservan importantes vestigios arqueológicos que se encuentran dispersos en varios departamentos provinciales. Cuando, a fines del siglo XVIII, se ordenó la expulsión de los jesuitas, la orden real fue ejecutada por Francisco de Paula Buccarelli, gobernador del Río de la Plata, quien tomó posesión de Yapeyú el 8 de julio de 1768. En 1769, se designó gobernador de las misiones a Francisco Bruno de Zavala, que autorizó a Yapeyú a poblar hasta “el Salto”, jurisdicción que se extendió por el occidente desde el Miriñay hasta el arroyo Yerúa, al sur de Concordia, por medio de un programa de poblamiento rural cuyo ejecutor fue el teniente de gobernador don Juan de San Martín entre los años 1777 y 1780 (Núñez Camelino y Arnaiz 2017).

En 1778, nació en la localidad José de San Martín, hecho que dio lugar a posteriores búsquedas de lugares asociados a su presencia allí, de las cuales nos ocuparemos más adelante.

Como todos los pueblos jesuíticos, a principios del siglo XIX, Yapeyú sufrió la destrucción y el saqueo de las tropas lusobrasileñas que, en el año 1817, al mando

del brigadier Francisco das Chagas Santos, invadieron y diezmaron las reducciones, que quedaron abandonadas. Desde mediados del siglo XIX, los cuatro pueblos – San Carlos, Santo Tomé, La Cruz y Yapeyú – experimentaron diferentes procesos de repoblamiento auspiciados por el gobierno provincial de la época, y así adquirieron sus características urbanas actuales. En el caso de Yapeyú, su repoblamiento por los colonos franceses a partir de 1864 trajo aparejadas actividades hortícolas y ganaderas intensivas, entre las que se destaca la producción de arroz a lo largo del siglo XXA (Maeder y Gutiérrez 1995).

LOS PROCESOS DE PATRIMONIALIZACIÓN EN TORNO AL PASADO JESUÍTICO Y SANMARTINIANO

Como referimos anteriormente, entendemos a la construcción del patrimonio como un proceso en el que inciden dos pasados que conforman un mismo campo histórico y cultural dentro de la localidad de Yapeyú (Núñez Camelino y Arnaiz 2017).

En este punto, la memoria constituye un campo ideal para interrogar acerca de los diferentes sentidos que se les asignan a los hechos del pasado desde o para el presente y, por ende, para analizar las tensiones y disputas que tales asignaciones conllevan, así como los procesos de construcción identitaria tan asociados a la cuestión de la memoria (Rodríguez 2004). Dado que la memoria colectiva es selectiva, se deben identificar los principios de selección y observar cómo cambian en cada grupo y a lo largo del tiempo, para establecer “itinerarios de memoria” (Ballart 1997). La importancia del pasado radica

en que se convierte en un factor constitutivo de la identidad y reconoce la existencia de operaciones de memoria que apuntan a crear un “pasado viable” (Tasky 2008).

Todo esto da lugar a la conformación de una conciencia de vínculos culturales objetivados en determinadas reliquias materiales e inmateriales, que se prolongan hacia atrás en el tiempo y dan testimonio acerca de la continuidad de una colectividad (Ballart 1997). Esto dispone una preocupación por proteger y conservar el patrimonio del pasado, y hacer de él un uso restrictivo y sumamente significativo. Según Prats (2005), convertir lo que es significativamente importante para la comunidad en patrimonialmente relevante constituye una estrategia espontánea y eficaz de preservación. Por tanto, el patrimonio no debe ser estudiado desde el pasado (del que es un símbolo), sino más bien desde el presente, como una categoría de acción en el presente; se constituyen una señal de ruptura entre el presente y el pasado (Pagano y Rodríguez 2014).

Así, el patrimonio será considerado, en gran medida, un significativo vacío que puede ser rellenado con cualquier significado y, por ello, manipulado para adaptarlo a una realidad que, en ocasiones, tiene menos que ver con su contexto de formación que con aquel en que se lo utiliza y revalora (Criado Boado y Barrero 2013).

De esta manera, se genera a un proceso de patrimonialización –entendido en los términos propuestos por Criado Boado y Barrero (2013)– en el cual el aprecio social hacia una entidad primaria dada deviene en objeto patrimonial. Para ello, tiene que darse una serie de fenómenos culturales como memoria colectiva, vínculos identitarios y creación de un sentido del lugar, que no son específicamente modernos. Sin

embargo, la patrimonialización se asocia a un deseo de conservar lo dado que obedece a una conciencia del cambio social y de la pérdida colectiva, que es típicamente moderna (Arnaiz 2018, 2021). Todo esto tiene implicaciones importantes para el patrimonio, puesto que justifica y establece como inevitable la ruptura presente-pasado, la escisión entre el origen y la actualidad del patrimonio, la división entre el contexto de producción de lo que va a ser patrimonio y el contexto de aprecio y valoración que lo convierte en tal (Criado Boado y Barrero 2013).

En distintos trabajos se ha discutido que los procesos de patrimonialización en Yapeyú han girado en torno a dos ejes principales: uno, el sanmartiniano, y el otro, relacionado con el origen jesuítico de la localidad. Leoni y Quiñónez (2001) y Arnaiz (2021) han desarrollado diferentes aspectos de la construcción de una tradición sanmartiniana en Yapeyú desde fines del siglo XIX.

Pérez Winter (2020), al indagar en los procesos de patrimonialización nacional, entre los actores involucrados identifica a la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos como el organismo que, desde su origen en 1940 con la Ley 12.665, ha orientado el reconocimiento de aquello que se puede considerar patrimonio nacional. En este sentido, la actuación de dicha comisión en Yapeyú se vincula desde sus mismos orígenes con el reconocimiento del poblado como histórico –en su carácter de jesuítico– en 1942, y en 1945, en su calidad de lugar natal de José de San Martín (Núñez Camelino y Arnaiz 2017; Arnaiz 2021). Otras autoras han aportado a la discusión de la construcción de una memoria e identidad sanmartinianas (Leoni y Quiñónez 2001; Quiñónez

2010). El resultado de todos los debates y del triunfo de la tesis de la casa natal del general San Martín es la construcción del Templete Sanmartiniano que alberga actualmente a las ruinas de aquella.

En lo que respecta a la protección de los pueblos jesuíticos en las provincias de Corrientes y Misiones, Snihur (2007) han destacado cómo el prejuicio hacia lo jesuítico impidió, durante todo el siglo XIX, la valoración de los restos relacionados con la orden. Solamente a fines de ese siglo comenzó a considerarse el valor arquitectónico-monumental de las ruinas, principalmente las del territorio misionero (Gorosito Kramer 2000; Snihur 2007). Este interés en declarar históricos los pueblos jesuíticos y realizar acciones de protección y/o restauración en algunos de ellos puede enmarcarse en la revalorización del pasado hispánico y del proceso evangelizador que fue llevado adelante por el gobierno conservador instalado en la Argentina a partir de 1930 (Rodríguez y Rufo 2006; Pérez Winter 2020).

En ese contexto, los pueblos jesuíticos de la provincia de Corrientes fueron reconocidos por su importancia histórica por parte del gobierno nacional en febrero de 1942 mediante el Decreto nacional N° 112.765 (Núñez Camelino y Arnaiz 2017).

Para fines de la década del setenta, durante el Proceso de Reorganización Nacional, en el marco de las conmemoraciones por el bicentenario del nacimiento de San Martín, el gobierno de facto provincial llevó adelante un proyecto que buscaba la revalorización del patrimonio jesuítico con base en el desarrollo turístico; en ese marco se completó la construcción e inauguración de un museo dedicado a la cultura jesuítica (Núñez Camelino y Curbelo 2008; Núñez Camelino y Arnaiz 2017).

Para la década del noventa, Núñez Camelino y Curbelo (2008) mencionan que se renovó el interés por las investigaciones arqueológicas a partir del Proyecto de Rescate Arqueológico de la Historia Cultural de Yapeyú. En los inicios del siglo XXI se retomaron nuevos proyectos de puesta en valor del patrimonio jesuítico con la sanción de diversas normativas provinciales. Se incorporó al calendario de feriados provinciales la fecha de la fundación de Yapeyú, el 4 de febrero. Se elaboró un proyecto con el objetivo revalorizar los vestigios arqueológicos asociados al sistema de las misiones jesuíticas de la provincia (Núñez Camelino y Curbelo 2008). En 2014, se sancionó la ley N° 6253 que creaba un “Fondo Especial Permanente para el Rescate Arqueológico y Puesta en Valor de los Pueblos Jesuíticos- Guaraníes de la costa correntina del río Uruguay”. Esta ley pretendía entre sus disposiciones que dicho fondo sirviera para la elaboración de un programa de rescate adaptado a las necesidades de cada pueblo; concretara un programa de señalización; creara una marca regional del producto turístico-cultural y buscaba reposicionar y poner en valor los museos y centros de interpretación. Finalmente, creaba un Equipo de Coordinación para todas estas actividades.

En cuanto al proceso de construcción del patrimonio sanmartiniano, podemos remontarnos hasta fines del siglo XIX, cuando se registraron los primeros homenajes a San Martín en el país en general, y en Yapeyú en particular. En el año 1899 se inauguró un monumento, que constituía en una columna coronada por el busto del prócer, en el centro de la plaza principal del municipio (Gómez 1942). Este evento se dio en el marco de una serie de homenajes que se habían iniciado con las conmemora-

ciones por el centenario de su nacimiento, la reactivación y concreción de la idea de repatriación de sus restos desde Francia y la construcción del mausoleo en la iglesia catedral (Quiñónez 2010).

En los primeros años del nuevo siglo surgió la necesidad de recurrir al pasado para legitimar la relevancia histórica de la provincia; en tal sentido, se renovaron actos y homenajes en torno a la figura de San Martín (Leoni y Quiñónez 2001; Quiñónez 2010; Arnaiz 2018). Estas búsquedas por poner en valor el lugar que vio nacer al general San Martín se concretaron a inicios del siglo XX, no sin que existieran algunas críticas y polémicas. Leoni y Quiñónez (2001) han analizado esas luchas por “la memoria sanmartiniana” en la provincia de Corrientes, a partir de las leyes y los decretos que ubicaron a la localidad Yapeyú como un lugar de memoria y que despertaron debates y discusiones en torno al sitio de nacimiento del prócer.

En las primeras décadas del siglo XX, continuaron las controversias en torno a la ubicación definitiva del solar natal de San Martín entre el gobierno nacional –que había aprobado una ley para la adquisición de la manzana donde se encontraban las ruinas de la vivienda– y el gobierno provincial que buscó sumar nuevos tópicos y fundamentos con el objetivo de alcanzar una localización definitiva y veraz (Gez 1924; Núñez Camelino y Arnaiz 2017; Arnaiz 2018).

Para la década de 1920, los aportes del historiador correntino Hernán F. Gómez (1923) lograron confirmar la ubicación definitiva del solar natal de San Martín y permitieron establecer a Yapeyú como lugar de memoria sanmartiniana; de este modo se logró afirmar la “correntinidad” del prócer (Quiñónez 2010, 2012; Arnaiz 2018).

Durante la década de 1930 se produjo un proceso de oficialización del saber histórico y su control por parte del Estado (Quattrocchi - Woisson 1995). En la localidad de Yapeyú, recobró importancia la puesta en valor de las ruinas de la casa natal de San Martín, ubicadas entre las calles Sargento Cabral, Gregoria Matorras, Juan de San Martín y San Lorenzo. Por ello, el Congreso Nacional destinó fondos para la construcción de un templete protector que cubriera las ruinas, obra que dirigió el arquitecto Rafael Orfand y se inauguró el 17 de agosto de 1938 (ver indicación en Figura 2). Con este templete, el pueblo consiguió consagrarse como sitio de memoria a nivel nacional y como centro de homenajes a San Martín. La protección de las ruinas constituyó un hecho fundamental, puesto que empezó a evidenciarse una preocupación por la conservación del patrimonio no solo en Corrientes sino en el resto del país.

Para la década de 1940, los homenajes y conmemoraciones a San Martín adquirieron una importancia más significativa con la creación de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. Unos años más tarde, en este contexto de valoración y reordenamiento del patrimonio, el gobierno nacional, por Decreto N° 24.455/45, declaró al pueblo de Yapeyú como Lugar Histórico Nacional, por ser “Cuna del Libertador” (Núñez Camelino y Arnaiz 2017; Arnaiz 2018).

En la década del setenta, en el marco de las conmemoraciones por el Bicentenario del Nacimiento de José de San Martín, se realizaron una serie de obras y actos en Yapeyú como parte de un proyecto turístico provincial que buscaba la revalorización del patrimonio cultural local integrado por los componentes jesuítico y sanmartiniano, con el objetivo de favorecer el desarrollo tu-

ristico (Núñez Camelino y Curbelo 2008).

En la década de 1990 surgió una nueva operación de memoria amparada en el denominado “Proyecto Yapeyú” que pretendía el traslado desde Buenos Aires hasta Yapeyú de Juan de San Martín y Gregoria Matorras, los padres del general. Los argumentos perseguidos por los iniciadores del proyecto (las asociaciones sanmartinianas de Gobernador Virasoro y de Misiones) eran convertir a la localidad en un gran santuario sanmartiniano y, a la vez, desarrollar un polo cultural turístico como barrera de contención a las penetraciones extranjeras, fundamentalmente culturales, por su proximidad a la zona de frontera (Arnaiz 2021).

No sin polémica, finalmente, los restos de sus padres fueron depositados en el Templete Casa Natal del General San Martín de la ciudad de Yapeyú. La caravana llegó pasadas las ocho de la mañana y fue recibida por el intendente de la localidad.

Como se advierte, los debates en torno a la figura de San Martín –en los cuales el tema Yapeyú es central– persisten aún hoy en la provincia de Corrientes. Las polémicas continúan rodeando su figura o su presencia en la localidad sin afectar necesariamente la construcción de la figura del héroe, que ya se ha consolidado desde fines del siglo XIX.

La tradición sanmartiniana en Corrientes debe ser entendida como el resultado de operaciones de memoria y representaciones del pasado utilizadas por la clase dirigente, que reelaboran dinámicamente los recuerdos según el presente y los significados actuales que se otorgan a las experiencias pasadas (Arnaiz 2021). Se estableció una identidad histórica común a través de símbolos inherentes a la memoria colectiva, los cuales también pueden

ser usados como armas en las luchas por el control del pasado (Jelin 2002). Esta intención se plasma en una serie de rituales como homenajes y conmemoraciones en torno a la figura de San Martín a lo largo del siglo XX, que buscaron, en el pasado, afianzar los vínculos entre el prócer y la provincia en el presente y que, quizás, contribuyeron a opacar los procesos de rescate de memoria del patrimonio jesuítico en la localidad.

LUGARES PATRIMONIALES, MUSEOS Y TURISMO CULTURAL

Ante los distintos procesos de patrimonialización ya descriptos, se han constituido diferentes lugares patrimoniales en la localidad. Almirón y Troncoso (2005) reflexionan sobre el crecimiento que ha alcanzado el turismo en los últimos años, durante los cuales el carácter patrimonial de los objetos y lugares ha formado parte de la demanda. En este sentido, Prats (2011) destaca que no hay proyecto patrimonial que no base, en mayor o menor medida, su sostenibilidad en el turismo, aunque advierte que los nuevos turismos buscan en el patrimonio, entendido como cultura en su sentido más amplio, identidad y autenticidad. Para Vera-Rebollo y Dávila Linares (1995), el componente cultural del patrimonio aparece ligado tanto a los eventos de esta naturaleza como al equipamiento en sentido estricto (entre los que nos interesa destacar a los museos) y a todo tipo de manifestaciones y actividades tradicionales, junto con otras propias del ocio y tiempo libre.

Ya hemos referido en el apartado anterior de qué manera, a partir de los procesos de patrimonialización en Yapeyú, se

dio origen a distintos lugares patrimoniales e instituciones museales que, de alguna manera, constituyeron y constituyen su oferta turística cultural.

Entre 1977 y 1978, el gobierno provincial promovió excavaciones arqueológicas en el Colegio Maipú, que fue demolido para rescatar los restos de la antigua iglesia jesuítica y dar lugar al Museo de la Cultura Jesuítica (Figura 1). El Colegio Maipú era una institución de enseñanza secundaria instalada sobre las ruinas jesuíticas a comienzos del siglo XX. Cuando se produjeron los primeros hallazgos -de manera azarosa, hacia fines de la década de 1960-, se facultó a su director a iniciar gestiones para realizar relevamientos y/o excavaciones. Las excavaciones sistemáti-

cas se concretaron en la década de 1970, y dejaron al descubierto parte del solado octogonal, muros perimetrales y restos de columnas de esa antigua construcción. Sobre gran parte de estos restos, se construyó un museo cuya propuesta arquitectónica constituía en módulos octogonales (Gutiérrez 1979; Núñez Camelino y Curbelo 2008; Núñez Camelino y Arnaiz 2017).

En los últimos años, el Museo de la Cultura Jesuítica P. G. Furlong ha cerrado sus puertas al público y se han establecido dos nuevos museos: el Museo Histórico (en la esquina de Flores Meza y Sargento Cabral) y el Centro de Interpretación Jesuítico-Guaraní P. G. Furlong (sobre la calle Gregoria Matorras). Mientras tanto, se mantienen instituciones ya creadas en el

Figura 1. Imagen general del Museo de la Cultura Jesuítica P. G. Furlong (foto de M. Núñez Camelino, junio de 2007, Museo de la Cultura Jesuítica P. G. Furlong).

siglo XX, como el Templo Sanmartiniano y el Museo Sanmartiniano, localizado en el interior del Destacamento de Granaderos a Caballo (ver la localización de todas estas instituciones en el plano de la Figura 2).

Como ya se mencionó, el Templo Sanmartiniano, inaugurado en 1938, depende actualmente de la denominada Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos. Allí se alberga la que se considera casa natal de José de San Martín y la urna donde se encuentran depositados los restos de sus padres (Leoni y Quiñónez 2001; Arnaiz 2021) (Figuras 3 y 4).

En los últimos años, a pesar del contexto de pandemia de COVID-19, se llevaron adelante –con fondos del gobierno provincial– nuevos proyectos que dieron lugar a la inauguración del Museo Histórico en agosto de 2021 y del Centro de Interpretación de la Cultura Jesuítica-Guaraní P. G. Furlong en febrero de 2023; ambas inauguraciones en contextos de conmemoraciones sanmartinianas (del fallecimiento, la primera y del nacimiento, la segunda).

Con las dos instituciones, el gobierno de la provincia de Corrientes decidió emprender y generar nuevos caminos culturales y atractivos turísticos en torno a la figura del Libertador y el legado histórico de las misiones jesuíticas en la región¹.

El Museo Histórico propone un recorrido (Figura 6) por el territorio desde épocas prehispánicas, pasando por la ocupación jesuítica, su abandono al momento de la expulsión de la orden, para llegar hasta el siglo XIX y la repoblación de la localidad, a la vez que rescata detalles relacionados con la historia sanmartiniana².

La última de las propuestas turístico-culturales de la localidad, el Centro de Interpretación Jesuítico-Guaraní, fue inaugurado en el año 2023 con la participación del gobernador y otras autoridades provinciales. Este centro busca informar sobre la cultura y la historia de los pueblos jesuíticos de la provincia de Corrientes y de la región (Figura 7).

Estos nuevos museos constituyen iniciativas de la gestión provincial que se in-

Figura 2. Plano de Yapeyú con la localización de los museos mencionados (elaborado con base en Google Earth, agosto de 2021).

Figura 3. Vista exterior del templo (foto de M. Núñez Camelino, marzo de 2021, Templo Sanmartiniano).

Figura 4. Vista interior del templo, donde se aprecian la casa natal y la urna (foto de M. Núñez Camelino, marzo de 2021, Templo Sanmartiniano).

Figura 5. Vista del frente del Destacamento de Regimiento de Granaderos a Caballo en Yapeyú (foto de M. Núñez Camelino, marzo de 2021, Destacamento de Regimiento de Granaderos a Caballo).

Figura 6. Visitas en el Museo Histórico recién inaugurado, donde se puede apreciar algunos sectores del recorrido del gui3n (foto de Susy Daniel, agosto de 2021, Museo Hist3rico de Yapey3).

Figura 7. Imagen de un sector del interior del Centro de Interpretaci3n Jesu3tico Guaran3 (foto de M. N3ñez Camelino, febrero de 2023).

tegran en un plan de desarrollo turístico más amplio, que pretende conectar con la región de los

esteros del Iberá, un sector valorado actualmente por las políticas patrimoniales y turísticas de la provincia³.

En este sentido es posible entender, como establece Prats (2011), que el patrimonio, ya sea natural o cultural, configura en muchos casos el destino turístico, y que el turismo, posteriormente, magnifica la capacidad de atracción del patrimonio.

De esta manera, podemos preguntarnos cuáles son las situaciones de viabilidad en Yapeyú teniendo en cuenta la relación turismo-patrimonio propuesta por Prats (2011):

- El patrimonio (o recursos patrimoniales) atrae por sí mismo una cantidad de visitantes suficiente para justificar la ubicación de infraestructuras turísticas.

- El patrimonio (o recursos patrimoniales) posee una capacidad de atracción menor, pero dispone de una masa crítica virtual de usuarios residentes al hallarse dentro o cerca de entornos metropolitanos.

- El patrimonio (o recursos patrimoniales) se halla ubicado en destinos turísticos consolidados que registran por sí mismos flujos turísticos suficientes.

Entendemos que Yapeyú constituye un recurso patrimonial que históricamente ha atraído una determinada cantidad de visitantes que permitió justificar la inversión de infraestructura turística desde las esferas gubernamentales, especialmente la del gobierno provincial. Esto se ha traducido en la construcción de monumentos y museos cuyo objetivo, además del turístico, es la revalorización del patrimonio histórico con vistas a la recuperación de la memoria local con bases jesuíticas y, principalmente, sanmartinianas.

CONSIDERACIONES FINALES

En este trabajo hemos intentado establecer la relación entre patrimonio histórico y turismo en la localidad de Yapeyú a partir de ciertas activaciones patrimoniales vinculadas con conmemoraciones, lugares de memoria y museos. Como establece Prats (2011), para crear dinámicas de presente y proyectos identitarios de futuro a partir de una visión poliédrica del pasado, es necesario tratar de activar el patrimonio como columna vertebral de la memoria (las memorias) y la identidad (las identidades), basándose en la participación social y en la interacción.

En cuanto a la generación de museos, Vera-Rebollo y Dávila Linares (1995) han advertido sobre la necesidad de su integración como parte de la oferta cultural de una localidad, lo que requiere de una inversión y una programación de actividades que los mantengan dinámicos, si bien aún no ha sido posible observar esta situación en museos de creación reciente, como los de Yapeyú.

Finalmente, en el caso de Yapeyú, podemos reflexionar sobre sus proyectos de desarrollo turístico en el sentido de Vera-Rebollo y Dávila Linares (1995), cuando pretenden reafirmar la necesidad de una gestión integral, con la finalidad de actuar globalmente en los intereses de una marca urbana (“yapeyuana” en términos locales). Entendemos que las causas impulsoras de los proyectos turístico-patrimoniales de carácter local son diversas. En Yapeyú, hemos intentado mostrar, a partir de los diferentes espacios analizados, cómo sus proyectos patrimoniales tienen una necesaria relación turística, vinculada a la búsqueda, construcción y revalorización de la memoria local jesuítica y sanmartiniana.

NOTAS

¹Recuperado el 18 de agosto de 2023: <https://www.telam.com.ar/notas/202308/637413-corrientes-conmemoro-san-martin-yapeyu.html>

²Recuperado el 05 de septiembre de 2023: <https://www.culturacorrientes.com/index.php/27-museos/2606-museo-historico-de-yapeyu>; <https://www.diarioellibertador.com.ar/museo-historico-de-yapeyu-otro-atractivo-turistico-rico-en-historia>.

³Recuperado el 09 de agosto de 2023: <https://www.culturacorrientes.com/index.php/27-museos/3012-en-yapeyu-valdes-inauguro-un-centro-de-interpretacion-jesuitico-guarani> y el 10 de julio de 2023: <https://www.telam.com.ar/notas/202308/637413-corrientes-conmemoro-san-martin-yapeyu.html>.

AGRADECIMIENTOS

Al personal de los museos y centros de interpretación de Yapeyú, especialmente a la señora Susy Daniel. Al Municipio de Yapeyú. A Hada Irastorza, Eugenia Kusevitsky, Constanza Lorenzo, Patricia Tesoriere y Ramiro Núñez. Al Instituto de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste y al Grupo de Estudios de Historia de la Historiografía del que formamos parte.

BIBLIOGRAFÍA

- Almirón, A. y C. A. Troncoso. 2005. Turismo y patrimonio. Hacia una relectura de sus relaciones. *Aportes y transferencias* 9 (1):56-74.
- Arbelo de Mazzaro, A. 2015. *Museos de Corrientes*. Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes, Corrientes.
- Arnaiz, J. M. 2018. Representaciones y homenajes en torno al Gral. San Martín en la provincia de Corrientes: Yapeyú en el bicentenario del nacimiento del prócer en 1978. *XXXVIII Encuentro de Geohistoria Regional. VIII Simposio Región y Políticas públicas*: 13-20. IIGHI/CONICET, Resistencia. Consultado el 23

de agosto de 2022. <https://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/49950>

- Arnaiz, J. M. 2021. Proyecto Yapeyú: rescates de memoria y puesta en valor del patrimonio sanmartiniano en la década del 90. *XL Encuentro de Geohistoria Regional. IX Simposio. La producción científica en el NEA. Debates y nuevos horizontes para pensar las ciencias sociales en la región*: 113-122. IIGHI/CONICET, Resistencia. Consultado el 12 de septiembre de 2022. <https://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/50532>
- Ballart, J. 1997. *El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso*. Ariel, Barcelona.
- Criado Boado, F. y D. Barrero. 2013. El patrimonio era otra cosa. *Estudios Atacameños. Arqueología y Antropología Surandinas* 45:5-18.
- Dormaels, M. 2012. Patrimonio, patrimonialización e identidad. Hacia una hermenéutica del patrimonio. *Revista Herencia*, 24 (1-2):7-14. Consultado el 28 de noviembre de 2023. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/herencia/article/view/1432>
- Gez, Juan W. 1924. Las ruinas de Yapeyú. *Boletín de la Junta de Historia y Numismática* 1:83.
- Gómez, H. F. 1923. *Yapeyú y San Martín*. Imprenta del Estado, Buenos Aires.
- Gómez, H. F. 1942. *Monumentos y Lugares Históricos de Corrientes*. Imprenta del Estado, Buenos Aires.
- Gorosito Kramer, A. 2000. Monumentos Jesuíticos de Misiones (Argentina): disputas sobre el patrimonio. *Congreso Virtual sobre Patrimonio*. Consultado el 20 de septiembre de 2023. Disponible en: https://naya.com.ar/congreso2000/ponencias/Ana_Gorosito.htm
- Gutiérrez, R., 1979. Museo Guillermo Furlong. Yapeyú. *Documentos de Arquitectura Nacional y Americana*, 7:19-23.
- Jelin, E. 2002. Las luchas por la memoria. *Telar: Revista del Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos* 2 (2):17-40.
- Leoni, M. S. y M. G. Quiñónez. 2001. *Combates por la memoria. La élite dirigente correntina y la invención de una tradición sanmartiniana*. Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Resistencia.
- Maeder, E. y R. Gutiérrez. 1995. *Atlas Histórico del Nordeste*. Instituto de Investigaciones Geohistóricas, CONICET/ FUNDANORD, Resistencia.
- Maeder, E. J. y A. Poenitz. 2006. *Corrientes jesuítica: historia de las misiones de Yapeyú, La Cruz, Santo Tomé y San Carlos en la etapa jesuítica y en el período posterior, hasta su disolución*. Cultural Corrientes, Corrientes.

- Núñez Camelino, M. y J. M. Arnaiz. 2017. Representaciones y uso del pasado en Yapeyú: lo jesuítico o lo sanmartiniano en la conformación de la identidad. En XXXVII *Encuentro de Geohistoria Regional*: 519-538. Universidad Nacional de Misiones, Posadas. Consultado el 20 de diciembre de 2020. <https://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/27580>
- Núñez Camelino, M. y C. Curbelo. 2008. Análisis de la historiografía que trata sobre los procesos de formación de sitio en Yapeyú. *Folia Histórica del Nordeste* 17:199-218.
- Pagano, N. y Rodríguez, M. 2014. Conmemoraciones, patrimonio y usos del pasado. La elaboración social de la experiencia histórica. *Cambios y Permanencias* 8 (1):542-548.
- Pérez Winter, C. 2020. Los procesos de patrimonialización en la re-actualización de la nación: la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos en Argentina. *Revista de Geografía Norte Grande* 75: 61-81. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022020000100061>
- Prats, L. 1996. *Antropología y patrimonio*. Ariel, Barcelona.
- Prats, L. 2005. Concepto y gestión del patrimonio local. *Cuadernos de Antropología Social* 21:17-35.
- Prats, L. 2011. La viabilidad turística del patrimonio. *Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural* 9 (2):249-264.
- Quattrocchi - Woisson, D. 1995. *Los males de la memoria. Historia y política en la Argentina*. Emecé, Buenos Aires.
- Quiñónez, M. G. 2010. Monumentos, conmemoraciones y polémicas sobre el pasado en Corrientes a fines del siglo XIX. *Revista Escuela de Historia* 9 (1). Recuperado el 28 de noviembre de 2023. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1669-90412010000100010&lng=es&tlng=pt
- Quiñónez, M. G. 2012. Contextos de producción, representaciones del pasado e historiografía en Corrientes (1880-1940). En *Intelectuales, cultura y política en espacios regionales de Argentina (Siglo XX)*: 79-102, editado por Laguarda, P. y F. Fiorucci. Prohistoria, Rosario.
- Rodríguez, L. B. 2004. Reflexiones acerca de la memoria y los usos del pasado a partir del análisis de un caso en el Noroeste argentino: Departamento de Santa María (provincia de Catamarca). *Cuadernos de Antropología Social* 20:151-168.
- Rodríguez, M. I. y M. Rufo. 2006. *Estado y patrimonio. La gestión de la colección jesuítica en el Museo Histórico Nacional*. Consultado el 30 de abril de 2008: http://www.museoroca.gov.ar/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=174&id=161:gestion-cultural-y-patrimonial
- Snihur, E. A. 2007. *El universo misionero guaraní. Un territorio y un patrimonio*. Golden Company, Buenos Aires.
- Tasky, A. 2008. Usos del pasado, patrimonio, identidad y museos en discusión. *Clío & Asociados. La Historia Enseñada* 12. <https://doi.org/10.14409/cya.v1i12.1641>
- Vera-Rebollo, J. F. y J. M. Dávila Linares. 1995. Turismo y patrimonio histórico y cultural. *Revista de Estudios Turísticos* (126): 161-177. Instituto de Estudios Turísticos, Secretaría General de Turismo, España. Consultado el 28 de noviembre de 2023: <https://estudios-turisticos.tourspain.es/index.php/ET/article/view/698>

LEYES Y DECRETOS NACIONALES

Ley Nacional 12.665/1940. Consultada el 08 de mayo de 2024. <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-12665-23121>

Decretos Nacionales:

N° 112.765/1942. Consultado el 8 de mayo de 2024: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/decreto_112765_1942pagina.pdf

N° 24.455/1945. Consultado el 8 de mayo de 2024: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/decreto_24455_45pagina.pdf

LEYES Y DECRETOS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

Ley provincial N° 6253. Consultado el 8 de mayo de 2024: <https://hcdcorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/2021/06/Ley6253.pdf>